

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LINDSAY FAITH P. MEDRANO

BSE FILIPINO 3

Cotabato Foundation College of Science and Technology

lindsaymedrano07@gmail.com

“MATAYOG NA PAGESUSUMAMO”

Matayog ang naabot ng dekadang pagpapaangat
Yumabong sa lugar na masagana ngunit di mulat
Nagpakilalang maaasahan sa harap ng lahat
Saganang kaanyuan nagpapahiwatig ng sapat

Ika'y sumasagana sa paglipas ng mga taon
Bawat pagtaas mo'y unti-unti kaming nababaon
Ang dating dikit sa lupa, nagpapahangin na ngayon
Sandamakmak na pangakong di na mabibigyang tugon

Sa kalagayan ngayon, ni anino mo'y di makita
Tinig nilalakan para sa karampot na grasya
Ginagawa mong payaso ang mga nakabulagta
Sa harap ng iba tila ika'y isang maralita

Totoo ngang ika'y sagana, hirap namang makuha
Marami kang bunga na ayaw ibahagi sa iba
Sa taas mong iyan, wala na kaming magagawa pa
Nawa'y wag itong maulit sa susunod pang dekada.